

Jean-Baptiste Le Pape,*
Doctorant à l'université Toulouse Capitole,
France

UDK: 347.453.3(44)
UDK: 351.778.542:365.642(44)
DOI: 10.5281/zenodo.17943369

CONFLITS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES

1. Introduction

En ouverture de sa conférence à l'Académie de législation de Toulouse, le 3 avril 2019, le professeur Louis Rozès a mis en confrontation les figures du bailleur et du locataire à travers l'écriture d'Honoré de Balzac dans son roman *César Birotteau*. On y voit le bailleur Molineux qui fait face à Gendrin, le preneur. Voici les deux personnages qui révèlent les antagonismes dont les juristes doivent aujourd'hui saisir les transformations: Molineux «écrivait lui-même ses quittances, et les envoyait à midi le jour de l'échéance; puis toute la cavalerie judiciaire allait aussitôt, avec la rapidité de ce que l'exécuteur des hautes œuvres appelle la mécanique. Molineux n'accordait ni terme, ni délai, son cœur avait un calus à l'endroit du loyer (...)» (Balzac, 1838: 178-179). En face, Gendrin, le locataire-dessinateur, «artiste profondément immoral, ..., on lui demandait son loyer le quinze, tout en ne payant pas, l'artiste prétendait rester dans son appartement vide!» (Balzac, 1838: 178-179). À travers ces portraits qu'altèrent les dérives des comportements et l'esprit de chicane – «Molineux et Gendrin allaient plaider» (Balzac, 1838: 178-179) – mais qui restent d'une redoutable actualité, Louis Rozès montre les complexités juridiques qu'amplifient les pratiques contractuelles et les décisions de justice. La part du législateur sera alors de résoudre ces difficultés et de prévoir les adaptations à apporter dans une finalité à toujours relier aux biens propres des parties, et au-delà au bien commun, pour que soient établis de justes rapports entre le propriétaire du bien et le preneur. Des enjeux essentiels existent qu'ont suscités les crises et leurs injustices sociales, économiques et environnementales, mais aussi la surabondance et les attractivités d'après-guerre. La création des régimes des baux spéciaux les a appréhendés pour résoudre les embarras parfois extrêmes entre

* jb.lepape@gmail.com.

bailleur et preneur à travers la création de contrats de plus en plus nombreux. Et cette recherche d'un meilleur équilibre – entre évolution sociale et droit – a été poursuivie par le décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires puis par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et aujourd'hui avec la réforme des contrats spéciaux qui est en cours. C'est maintenant au bail de droit commun prévu par le Code civil dès 1804 d'être rénové avec l'ensemble du droit des contrats spéciaux. Deux avant-projets se sont succédé. Le premier fut conçu par l'Association Henri Capitant sous la direction d'Alain Bénabent, avec comme «temps d'exercice collectif», (Farge, 2017), le colloque de Grenoble, le 17 novembre 2017; le second fut élaboré à la demande du ministère de la Justice par la commission que préside le professeur Stoffel-Munck. Une volonté nécessaire de simplification du droit positif irrigue ces projets de réforme. Mais cette œuvre qui cherche à clarifier et à harmoniser reste complexe à mener tant l'ensemble des contrats spéciaux apparaît enchevêtré, comparable dans son éparpillement qui le rend insaisissable à «une voie lactée», selon la formule du doyen Gérard Cornu. C'est cette difficulté qu'admet Martin Binder lorsqu'il se réfère au discours de Portalis et l'utilise pour la réforme actuelle: «Tout simplifier est une opération sur laquelle on a besoin de s'entendre. Tout prévoir est un but qu'il est impossible d'atteindre» (Portalis, 1801). Les avant-projets de réforme des contrats spéciaux, et en particulier le titre consacré au contrat de location, «font particulièrement écho à cette déclaration: la volonté de simplification est réelle (et bienvenue)» (Binder, 2023). Cette recherche de la mise en cohérence du droit des contrats s'intègre dans un cadre plus large avec la réforme du droit des obligations par l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, et avec l'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. D'autres projets n'ont pas abouti, mais ils ont entamé une réflexion indispensable, tel l'avant-projet de réforme du droit des biens préparé par l'Association Henri Capitant et présidé par le professeur Hugues Périnet-Marquet, déposé à la Chancellerie le 31 octobre 2008 et présenté lors d'un colloque à Paris le 28 novembre 2008. Mais «ce vent de réforme souffle toujours sur le Code civil» (Burgard, 2009) et reste souhaité par la doctrine, c'est le cas du droit de la responsabilité civile qui semble être devenu obsolète. Au-delà de ces tentatives de réforme et malgré l'impression, peut-être illusoire, de vitalité que donne la spécialisation contractuelle, la doctrine a pu observer un vieillissement accéléré du droit positif ou encore «un déclin du droit», avec le bouleversement de la hiérarchie des contrats spéciaux et l'apparition des contrats très spéciaux (baux spéciaux). À l'occasion de la réforme du droit commun des contrats, a été signalée cette nécessité de réformer le droit des contrats

spéciaux et du louage de choses dont le cœur ne se trouve plus dans les articles 1709 et suivants du Code civil. La doctrine l'a répété, le droit applicable «n'est plus dans le Code civil» (Mazeaud, 2017), il se situe ailleurs, dans la stratification contractuelle, dans la multiplication des sources européennes et internationales, surtout dans la jurisprudence. Le professeur Denis Mazeaud note cette dimension jurisprudentielle: «c'est pour une très large part la jurisprudence, la Cour de cassation, qui constitue le ferment de ce droit» (Mazeaud, 2017). Le Code civil n'est plus «l'écrin» – dans une reprise de l'expression du professeur Pascal Puig– du droit des contrats spéciaux, «ce qui, dans un système de droit codifié comme le droit français, est pour le moins incongru: état de fait regrettable si l'on croit aux vertus de la codification, que sont l'accessibilité, l'intelligibilité et surtout la prévisibilité de la règle de droit» (Mazeaud, 2017). Ici se trouve le nœud des crises du droit qui en exige la réforme, dans le sens ancien et strict du terme, *id est* de re-formation ou re-forme du droit dans sa forme originelle et son ordre premier (Carbasse, 2021: 195).

Tout d'abord le droit français est venu adoucir le règlement des conflits entre bailleurs et locataires ces dernières années.

2. Section 1: Adoucissement du règlement des conflits entre bailleurs et locataires

La loi de modernisation de la justice du XXI^e siècle, n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a pour objectif d'ouvrir la justice à la société par la création d'un service d'accueil du justiciable dans 342 juridictions. De nouvelles actions ont pu être introduites. D'après les auteurs, les procédures participatives (articles 2062 et 2063 du Code civil) sont favorisées en particulier pour les litiges entre bailleurs et locataires: «Ce mode alternatif de résolution des différends en matière civile et commerciale (litiges entre bailleur et locataire, litiges liés à un contrat, litiges familiaux, ...) permet aux parties de résoudre à l'amiable un conflit au moyen d'une "convention de procédure participative" avec l'assistance de leurs avocats» (Anil, 2016: 4). La réforme du droit commun des contrats a recherché tout d'abord une amélioration de la sécurité juridique par un renouvellement et une simplification du vocabulaire. Ensuite les travaux ont essayé de renforcer l'attractivité du droit français sur les plans politique, culturel et économique. L'ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a produit quelques incidences sur le contrat de bail au moment de la formation, sur son contenu, lors de la révision ou en cas d'inexécution. Une première avancée s'appuie sur les avant-contrats, c'est-à-dire le pacte de préférence et la promesse unilatérale de contrat. Le pacte de préférence constitue la preuve,

qui n'est pas sans importance, de l'existence d'un contrat: «En matière de bail, on pourrait penser que cette efficacité n'est pas aussi cruciale que lorsqu'est en cause une vente. On objectera que si cette préférence a été sollicitée et obtenue au moyen du pacte, c'est bien la preuve que la conclusion espérée du bail constitue une opportunité importante pour le bénéficiaire» (Izac, 2017). Pour la promesse unilatérale de contrat, la sanction de la substitution dans le contrat en cas de violation au profit d'un tiers est possible si le tiers connaissait l'existence de cette promesse entre le bailleur et le preneur. Les règles générales applicables à la bonne foi et à l'obligation d'information ont aussi leur portée que démontre Laurent Izac: «Désormais c'est la nouvelle rédaction du Code civil qui impose explicitement la présence de la bonne foi aussi bien lors de la négociation que de la formation ou de l'exécution du contrat. De même, est instituée une obligation générale d'information», (Izac, 2017: 159-178) dont le défaut peut être sanctionné si l'une des parties détient une information qui est «déterminante du consentement de l'autre partie» (Izac, 2017: 159-178). Pour le contenu du contrat de bail, l'apport des articles 1170 et 1171 n'est pas négligeable, car l'interdiction des clauses privant de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est d'ordre public. En voici le rappel: «Si par le passé la jurisprudence a pu considérer que certaines de ces dispositions pouvaient être écartées au motif qu'elles n'étaient pas d'ordre public, on peut aujourd'hui douter de la pérennité de cette solution» (Izac, 2017: 159-178). Cette évolution qui consacre l'interdiction de ces clauses a été mise en place par la jurisprudence Chronopost du 22 octobre 2016 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cour de cassation 93-18.632). Par ailleurs, pour les baux organisant l'exploitation d'un immeuble, il est possible de réviser le contrat si l'une des parties souffre trop des conditions d'exécution initiales. La jurisprudence Canal de Crapone qui écartait l'imprévision (Cour de cassation DP 76. 1. 193.) est donc abandonnée: «l'imprévision a été introduite par l'ordonnance à l'article 1195 du Code civil. Elle permet, sous un certain nombre de conditions, d'infléchir le principe de l'intangibilité contractuelle afin de permettre à la partie qui vient à trop souffrir d'un contrat d'en obtenir la révision» (Izac, 2017: 159-178). Enfin des dispositions peuvent avoir de l'intérêt dans le nouveau régime de l'inexécution qui contient plusieurs dispositions susceptibles d'intéresser le droit du bail. La doctrine a énuméré quatre ordres de dispositions. Il s'agit tout d'abord de la résolution à l'initiative du créancier s'il est victime d'une inexécution grave pour qu'il rompe le contrat, l'article 1226 rejoint alors les mécanismes des clauses résolutoires et de la résolution judiciaire. Il y a aussi le mécanisme des travaux à frais avancés en matière de bail qui est conforté par le mécanisme de l'exécution forcée en nature de l'article 1221 du Code civil. Ensuite c'est l'action en réduction de prix: le preneur qui

souhaiterait obtenir une réduction du prix, par exemple pour un défaut de réparation, pourra avoir gain de cause au titre de l'action en réduction du prix du nouvel article 1223 du Code civil. Enfin, il s'agit de la nouvelle définition de la force majeure de l'article 1218 du Code civil à propos de l'acceptation des risques» (Izac, 2017: 159-178). La loi du 23 mars 2019 n° 2019-222 de programmation et de réforme de la justice avait pour objectif de simplifier les procédures et de recentrer le juge – d'après le ministère de la justice – sur sa fonction première du jugement. Parmi les avancées de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 se retrouve la suppression des tribunaux d'instance et de grande instance qui sont réunis en une seule institution le tribunal judiciaire, avec en son sein un nouveau juge des contentieux de la protection, spécialisé dans certaines matières : le contentieux du bail, la tutelle des majeurs...

Doit maintenant être traité le second point sur le règlement des divergences entre bailleurs et locataires par la réforme des garanties du bailleur (II).

3. Section 2: La réforme des garanties du bailleur

L'obligation de garantie des vices cachés: les hésitations doctrinales. «Malgré un fort débat des membres de la commission» (Cattalano, 2021: 74), la garantie des vices a été maintenue en 2022 dans l'avant-projet déposé à la Chancellerie en vue d'une «nécessaire harmonisation du vice au sein des contrats portant sur une chose» (Stoffel-Munck, 2022: 60). La garantie des vices est l'une des obligations traditionnelles du bailleur, déjà prévue en 1804 dans l'article 1721 du Code civil: «Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser» (Article 1721, Code civil). Le bailleur est donc tenu d'indemniser le preneur en cas de défaut ou de non-conformité de la chose louée, que le vice soit antérieur ou non au contrat de bail. L'indemnisation doit intervenir dans tous les cas, même si le bailleur est de bonne foi. Quelques exemples de vices qui affectent le contrat de bail peuvent être cités qui en montrent toute la diversité: «infestations de rats, logements avec amiante, incendie lié à un défaut de construction. Cette garantie présente plusieurs différences avec celle de la vente». (Houssier, Laurent, Masson, Saulier, Viney, 2022: 460). L'offre Capitant consacre l'article 57 à cette garantie qui souhaite reprendre les apports de la jurisprudence en considérant que le loueur est tenu des vices postérieurs à la délivrance, «en raison de l'obligation de jouissance paisible qui pèse sur lui» (Houssier, 2022: 460). L'article s'inscrit dans la continuité jurisprudentielle: «Le loueur répond de tout vice, même postérieur à la

délivrance. Toutefois, il ne répond pas d'un vice que le locataire connaissait ou aurait dû connaître au moment de la conclusion du contrat ou de la réception sans réserve du bien loué. Trois articles précisent le régime du bail en 2022. Le projet a été approuvé dans le sens où il continue les efforts d'élargissement de l'obligation du bailleur en faveur du locataire, alors que l'ensemble du projet de réforme, en matière de bail, semble aller dans le sens contraire. Le texte de la commission Stoffel-Munck permet la garantie des vices apparents, ce qui n'était pas le cas dans l'article 1722 du Code civil ou dans l'article 57 de l'offre Capitant qui considérait que le bailleur ne devait pas répondre des vices que le locataire connaissait ou aurait dû connaître. Cette nouveauté est proposée par l'article 1726 alinéa 1 : «Sauf clause contraire, il garantit les vices apparents lors de la délivrance» (Avant-projet de réforme de la commission Stoffel Munck, article 1726). Une autre nouveauté de l'avant-projet de réforme est la proposition d'une définition du vice, reprise du futur article 1641 alinéa 2 prévu pour la vente, un usage inhabituel à l'utilisation de la chose peut être prévue dans le contrat: « La chose louée est viciée lorsqu'elle est impropre à l'usage habituellement attendu d'une chose semblable ou à celui dont les parties sont spécialement convenues» (Avant-projet de réforme de la commission Stoffel Munck, article 1726). En 1804, le bailleur est tenu d'une indemnisation, l'article 1726-2 de l'avant-projet 2022 propose désormais une réparation des biens en nature ou par un financement et une indemnisation du dommage subi par le locataire. La doctrine reste critique sur la rédaction de ces articles qui demeure perfectible: «On comprend bien que le vice est gênant pour le locataire s'il rend le bien impropre à l'usage attendu. Cependant, une chose peut être impropre à l'usage habituellement ou spécialement attendu sans nécessairement être viciée, simplement parce que l'usure ou l'usage normal en a diminué les utilités au point qu'elle ne peut plus servir normalement» (Michelin-Brachet, 2023). L'obligation de garantie des troubles de jouissance: une transposition de la garantie d'éviction. L'Association Henri Capitant a également réformé l'assurance d'une jouissance paisible pour le preneur par un rapprochement avec le régime de la garantie d'éviction. Et ce sont les termes de « garantie des troubles » qui ont été choisis. Dans les dispositions du Code civil, la garantie des troubles se retrouve à l'article 1719 3 : «D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail» (Article 1719, Code civil). En revanche, l'article 1725 exclut la garantie des troubles qu'un tiers peut apporter par voies de fait: «Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel» (Article 1725, Code civil). Philippe Delebecque explique l'étendue de la garantie des troubles, le bailleur engage sa responsabilité «contre les assignements des tiers qui

troublent la jouissance». (Collart Dutilleul, Delebecque, 2019: 446-447) Ces troubles peuvent être de deux natures: de droit, lorsqu'ils proviennent de la prétention d'un tiers à un titre sur le bien, tels ceux de propriété ou pour les servitudes; de fait, ici le bailleur n'est toutefois pas tenu des troubles de fait causés par des tiers qui ne revendiquent aucun droit sur le bien loué. Une divergence se fait sentir entre les deux avant-projets de réforme, tout d'abord à travers les termes utilisés de «garantie d'éviction» par l'Association Henri Capitant qui se rapproche ainsi du régime de la vente, et de «garantie des troubles» pour la commission Stoffel-Munck qui reste fidèle au vocabulaire du Code civil et de la doctrine. L'article 58 de la commission d'Alain Bénabent précise l'étendue temporelle de la garantie: «Le loueur doit au locataire la garantie d'éviction pendant toute l'exécution du contrat» (Article 58, Avant-projet de réforme de l'Association Henri Capitant). Cette formulation se veut générale afin d'assurer une reprise des solutions actuelles s'agissant de la garantie d'éviction. Comme à son habitude, la commission Stoffel-Munck propose un nombre d'articles plus conséquent et plus large, ce qui permet d'englober plus de situations. L'article 1727 met d'abord en place une garantie contre les faits personnels du bailleur: «Le bailleur ne saurait, par son fait personnel, troubler la jouissance de la chose par le locataire» (Article 1727, Avant-projet de réforme de la commission Stoffel-Munck). Cet article a certainement été prévu pour rétablir le déséquilibre que provoque l'article 1753 du Code civil et ainsi éviter une concurrence déloyale: «Tel est par exemple le cas du fonds de commerce dans la location-gérance: le propriétaire pourrait-il ouvrir un commerce à proximité? Sans doute pas» (Stoffel-Munck, 2022). L'article 1728 assure ensuite le preneur contre les troubles de droit en utilisant l'expression large de «quiconque invoque un droit» (Article 1728, Avant-projet de réforme de la commission Stoffel-Munck), et lui garantit une protection plus large. L'article 1729 de ce texte de 2022 est une reprise de la règle posée par l'article 1725 du Code civil. Un second alinéa pose une exception dans le cas où le bailleur est en mesure légalement ou contractuellement de prévenir ou faire cesser le trouble, c'est ici une intégration qui se veut au plus près du foisonnement jurisprudentiel: «l'alinéa 2 a fait l'objet de nombreux débats en raison de la diversité des illustrations jurisprudentielles et de la difficulté de les enfermer dans des notions précises» (Stoffel-Munck, 2022: 61). Des complications pourraient toutefois apparaître, en particulier avec la limitation de l'obligation de jouissance aux cas énumérés par les articles 1719 et suivants de l'avant-projet: «En l'état de la rédaction de l'article 1719 de l'avant-projet, il existe un risque de voir l'obligation de jouissance (disposition chapeau) cantonnée aux seules déclinaisons prévues aux articles 1719 et suivants» (Binder, 2023).

Références

- Association Henri Capitant. (2020). *Offre de réforme du droit des contrats spéciaux*. Paris: Dalloz, collection «Thèmes et Commentaires»
- Bénabent, A. (2020). *Offre de réforme du droit des contrats spéciaux*. Paris: Dalloz, collection «Thèmes et Commentaires»
- Binder, M. (2023). Avant-projet de réforme des contrats spéciaux (contrat de location) : un impact incertain sur certaines obligations du bailleur. *Revue Lamy Droit civil*. (213).
- Burgard, M. (2009). *La réforme du droit des biens est enfin en marche, Petites affiches*. (148). 5.
- Cattalano, G. (2021). *Les obligations communes aux contrats de «restitution». Le mythe aux prises de la réalité*. Gantschnig, D., Kassoul, H. L'offre de réforme des contrats spéciaux. Réflexions libres à partir du projet de l'Association Henri Capitant. Paris: Dalloz, collection «Thèmes & Commentaires»
- Collart Dutilleul, F., Delebecque, P. (2019). *Contrats civils et commerciaux*. Paris: Dalloz, collection «Précis»
- Dargent, L. (2008). *Propositions de réforme du droit des biens*. Dalloz actualité
- Farge, M. (2017). *Ouverture du colloque du 17 novembre 2017, discours du professeur Michel Farge*. De: <https://www.youtube.com/watch?v=kJeraJCAI5o&t=625s>
- Fournier, A. (2023). *Les contrats portant sur une chose*. Cerqueira, G., Monteillet, V.: L'avant-projet du droit des contrats spéciaux. Paris: Société de législation comparée, collection «Méthodologie comparée du droit civil»
- Guiomard, P. (2016). *Les nouveautés de la réforme du droit des obligations*. Dalloz actualité
- Houssier, J., Laurent, J., Masson, J., Saulier, M., Viney, F. (2022). *Cours de droit civil*. Paris, Éditions IEJ de la Sorbonne, collection CRFPA
- Izac, L. (2017). «*De quelques incidences de la réforme du droit des contrats sur le bail*». *Droit et Ville*. n° 83.
- Michelin-Brachet, H. (2023). *Les obligations du bailleur et du locataire dans l'avant-projet de réforme des contrats spéciaux: le changement dans la continuité*, *Droit et Patrimoine*, (336)
- Ministère de la Justice. (2020). *Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Rapport d'exécution établi au titre de l'année 2020*.
- Périnet-Marquet P. (2008). *L'avant-projet de réforme du droit des biens-Documents de travail*. Association Henri Capitant

- Puig, P. (2020). *Contrats spéciaux*. Paris: Dalloz, collection «HyperCours»
- Portalis, J.-E.-M. (1801). *Discours préliminaire du premier projet de Code civil*
- Rédaction Lextenso. (2020). *Réorganisation juridictionnelle: entrée en vigueur du volet territorial de la loi de réforme pour la Justice*. Gazette du Palais. (1) 48.
- Rozès, L. (2019). «*La location du logement* », conférence du 3 avril 2019 à l'Académie de législation de Toulouse. De: <https://www.dailymotion.com/video/x764cd6>
- Stoffel-Munck, P. (2022). *Avant-projet commenté de réforme du droit des contrats spéciaux*
- Wicker, G., Shulze, R., Mäscher, G. (2021). *La réforme du droit de la responsabilité civile en France*. Société de législation comparée, collection «Droit comparé et européen»
- Actes juridiques and jurisprudence*
- Avant-projet de réforme de l'Association Henri Capitant, article 58.
- Avant-projet de la commission Stoffel-Munck, article 1726, alinéa 1.
- Avant-projet de réforme de la commission Stoffel-Munck, Article 1727.
- Avant-projet de la commission Stoffel-Munck, Article 1728.
- Code civil, Article 1112-1.
- Code civil, Article 1719 3.
- Code civil, Article 1721.
- Code civil, Article 1725.
- Décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal pour les baux commerciaux, No. 53-960, JORF, 1953.
- Loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 pour les baux d'habitation et mixte d'habitation et professionnel, No. 53-960, JORF, 1989.
- Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, No. 2016-131, JORF, 2016.
- Ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, No. 2021-1192, JORF, 2021.
- Cour de cassation [1996], 93-18.632.

Jean-Baptiste Le Pape,
PhD Candidate, Junior Researcher,
Université Toulouse Capitole, Toulouse,
Republic of France

CONFLICTS BETWEEN LANDLORDS AND TENANT

Summary

One of the aims of the Draft parliamentary bill for the reform of special contracts is to prevent and resolve conflicts between landlords (lessors) and tenants (lessees) in compliance with the law. There are many reasons for reforming the Code Civil provisions on subject-specific contracts. The first reason is continuity. By remaining faithful to the Code Civil of 1804, the preliminary Draft aims to continue the process of amending the Code Civil initiated by the Ordinance of 10 February 2016, by reforming inter alia the provisions on contract law. Secondly, given that the Draft is aimed at modernizing the somewhat outdated regime, the structure of the titles is adjusted in line with the new provisions, the entire content of different areas of law on special contracts are structured in a better way, and obsolete provisions are simply deleted. The third reason is the framers' desire to simplify positive law, which has been evident since the first Draft to Code Civil (1801). The reading and debate on the preliminary Draft reform bill on special contracts, and particularly the provisions on the lease contract, reaffirm the statement that simplification of Code Civil is both desirable and needed.

Keywords: Code Civil, reform, special contracts, conflicts, lessors and lessees.

Jean-Baptiste Le Pape,

Докторанд, Истраживач-приправник,
Универзитет Toulouse Capitole,
Република Француска

СПОРОВИ ИЗМЕЂУ СТАНОДАВАЦА И ЗАКУПАЦА

Резиме

Један од циљева Нацрта о изменама и допунама одредаба о посебним уговорима у оквиру француског Грађанског законика (Code Civil) је спречавање и решавање спорова између закуподаваца и закупаца у складу са законом. Много је разлога за реформу одредаба Законика о посебним уговорима. Први разлог је континуитет. Остајући доследан Грађанском законнику из 1804. године, прелиминарни Нацрт има за циљ да настави процес ажурирања Грађанског законика започет Уредбом од 10. фебруара 2016. године, којом је између осталог изршена реформа уговорног права. Друго, с обзиром да постоји потреба за модернизацијом донекле застарелог режима, структура наслова (делова) усклађена је са новим одредбама Законика, целе одредбе о појединим посебним уговорима су боље систематизоване, док су застареле одредбе једноставно избрисане. Трећи разлог је тежња да се поједностави позитивно право, која је очигледна још од првог Нацрта грађанског законика (1801). Расправа о прелиминарном Нацрту реформи посебних уговора, а нарочито одредби о уговору о закупу, поново потврђује циљ да је поједностављивање Грађанског законика пожељно и неопходно.

Кључне речи: Грађански законик, реформа, право посебних уговора, спорови, закуподавци и закупци.

